

Hybridation physique-numérique

Aujourd'hui, les recherches en interaction humain-machine (IHM) visent à aller au-delà des interfaces et modalités d'interactions classiques (voir bulletin de veille n° 3). De ce fait, de nouvelles possibilités d'agir et d'apprendre émergent, notamment, en hybridant les mondes physiques et numériques.

Les interfaces hybrides

Les interfaces hybrides vont au-delà des interfaces classiques dites WIMP (*windows, icons, menus and pointing device*, soit « fenêtres, icônes, menus et dispositif de pointage » ; par exemple avec un ordinateur de bureau). Elles reposent sur le mélange d'objets numériques (image virtuelle de la Terre, son électronique, données GPS, etc.) avec des objets physiques manipulables (respectivement globe terrestre, instrument de musique, carte routière, etc.) (voir fig. 1). Elles permettent ainsi de placer l'interaction avec le monde numérique au sein de l'espace physique environnant l'utilisateur.

Fig. 1. Hybridation entre une interface numérique et un objet musical aboutissant à une nouvelle génération d'IHM sonore.
© M. Voillot/Premiers Cris

Différentes formes d'hybridation

Les possibilités d'hybridation physiques et numériques sont multiples et encore en cours d'exploration au sein des recherches en IHM. Néanmoins, deux grandes catégories sont fréquemment rencontrées.

L'hybridation embarquée. L'objet numérique est dans l'objet physique, il est « embarqué ». L'utilisateur n'a ici qu'une interface pour agir avec la donnée numérique et recevoir des informations en retour. C'est le cas, par exemple, des interfaces *Learning Matters* permettant d'apprendre les bases des circuits électriques (Voillot & Eliot, 2021), *PrisMe* favorisant le travail collaboratif (Olry de Rancourt et al., 2020), *Sound Explorer* pour la création sonore et l'apprentissage de la musique (voir fig. 2).

Learning Matters
© M. Voillot/Premiers Cris

PrisMe
© S. Fleck/Université
de Lorraine, PERSEUS

Sound Explorer
© M. Collagrande/Ovaom

Fig. 2. Exemples d'interfaces hybrides embarquées conçues pour l'éducation.

L'hybridation par jumelage. Dans ce cas, l'objet numérique et l'objet physique sont associés l'un à l'autre et il existe une communication bidirectionnelle entre les deux. Les interfaces présentées en figure 3 illustrent ce concept. Ainsi, avec Aible-Helios, les élèves expérimentent pour apprendre l'astronomie (Fleck et al., 2015), avec Hobit, ils manipulent sans risque des lasers en optique (Bousquet et al., 2022), ou avec Sablier, ils naviguent dans l'espace et le temps de façon virtuelle dans un contexte historique (Mahieux et al., 2022). Les objets physiques sont ici les supports de manipulation.

Aible-Helios
© S. Fleck/Université de Lorraine, PERSEUS

Hobit
© S. Fleck/Université de Lorraine, PERSEUS

Sablier
© S. Kubicki/ENIB, Lab-STICC

Fig. 3. Exemples d'interfaces hybrides par jumelage conçues pour l'éducation.

Interfaces pour l'éducation

Dans le champ de l'éducation, ces formes d'hybridation physique-numérique sont particulièrement étudiées par les chercheurs en IHM sous le terme d'« interface tangible ». Une interface tangible permet de manipuler un objet ou une donnée numérique (image, son, etc.) via un objet physique porteur de sens (Shaer & Hornecker, 2010), par exemple utiliser une gomme physique pour supprimer des données d'une application numérique. L'objet physique présente à l'utilisateur de façon plus signifiante, plus « tangible », la tâche qui lui est associée, permettant de rendre plus concrets soit des concepts abstraits, soit des tâches difficiles à appréhender (par exemple codage numérique avec des briques physiques et non via des lignes de code écrites). Les interfaces hybrides physique-numérique permettent ainsi de réaliser directement dans le monde réel des tâches jusqu'alors impossibles avec les dispositifs d'interaction plus standards.

Conclusion

De façon innée ou acquise, l'humain est adapté et compétent pour interagir avec des objets, dans l'espace et avec les autres. L'interaction dans ou avec des environnements hybrides nous permet alors d'utiliser cette compétence à notre avantage. Les interfaces hybrides physique-numérique portent donc un potentiel important de transformation des pratiques d'apprentissage et d'enseignement.

Sébastien Kubicki, maître de conférences,
Lab-STICC, École nationale d'ingénieurs de Brest

Martin Hachet, directeur de recherche,
Inria, équipe Potioc

David Bertolo, maître de conférences,
LCOMS, université de Lorraine

Marion Voillot, architecte designer,
directrice de l'association Premiers Cris, Lille

Stéphanie Fleck, maîtresse de conférences,
PERSEUS, université de Lorraine

RÉFÉRENCES

- > Bousquet, B., Canioni, L., Guillet, J.-P., Fleck, S., Normand, E., & Hachet, M. (2022). HOBIT. Un concept innovant pour la transformation des pratiques pédagogiques en physique. *Reflète de la physique*, 73, 36-39.
- > Fleck, S., Hachet, M., & Bastien, J. M. C. (2015). Marker-based augmented reality: Instructional-design to improve children interactions with astronomical concepts. *Proceedings of the 14th International Conference on Interaction Design and Children* (p. 21-28). Association for Computing Machinery.
- > Mahieux, P., Biannic, R., Kubicki, S., & Querrec, R. (2022). SABLIER: a tangible interactor to navigate through space and time. *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (p. 1-12). Association for Computing Machinery.
- > Olry de Rancourt, A., Veytizou, J., Bertolo, D., Vivian, J., Bastien, J. M. C., & Fleck, S. (2020, 16-20 novembre). PrisMe: a Tangible User Interface for Work Groupe Regulation [Communication à un colloque]. European Tangible Interaction Studio, Sienne, Italie.
- > Shaer, O., & Hornecker, E. (2010). Tangible user interfaces: past, present, and future directions. *Foundations and Trends in Human-Computer Interaction*, 3(1-2), 1-137.
- > Voillot, M., & Eliot, C. (2021, 27-29 octobre). Learning Matters. des matières à apprendre pour la petite enfance [Communication à un colloque]. Drôles d'objets : un nouvel art de faire, La Rochelle, France.